

ILDIZMEVALI O'SIMLIKLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516929>

Abdubannayeva Muslima Komiljon qizi

Namangan muhandislik-qurilish instituti 26-MCMCM-21 guruh talabasi Tel: +998 95 096 68 71

abdubannayevamuslima@gmail.com

Akbarov Saydulloxon Asqarxon o'g'li

25-MCMCM-21 guruh talabasi

Melibayev M - ilmiy rahbar dotsent., t.f.n.

Anotatsiya: Ildiz mevali o'simliklar O'zbekistonda asosan oziq-ovqat sanoatida sanoatida va yem uchun foydalaniladi. Bu guruhga sersuv shirali quruq moddasi kam bo'lgan ildizmevalilar kiradi.

Kalit so'zlar: Rediska, sabzi, turp, lavlagi, sholg'om, oqsillar, mineral o'g'it, vitaminlar, urug'lar, provitamin.

Ildiz mevalilarning O'zbekistonda juda ko'p turi o'sadi. Bularga sabzi, rediska, lavlagi, sholg'om, trup, petrushka va selderi kiradi.

1-rasm.

Rediska guldoshlarg mansub 1-2-yillik sabzavot ekinidir. Dunyodagi ko'pgina dehqonchilik mintaqalarida ochiq va yopiq yerlarda o'stiriladi. Gullari 2 jinsli, chetdan changlanadi. Qo'g'ozi uchqunsimon va g'o'lasimon, urug'i och kulrang rangda uchraydi. Ildizmevasi tekis, dumaloq, uzun, asosan, oq qizg'ish va to'q qizil rangda bo'ladi. Tarkibida qand, oqsil va S vitamini mavjud. Sovuqqa chidamli namsezar o'simlikdir. Urug'i 3-4 gradusda una boshlaydi. Dala sharoitida 50-120 sentnergacha hosil olinadi. Unchalik yorug' bo'lmagan joyda, parnikda ham yaxshi o'sadi. Suyuq mineral o'g'it bilan oziqlanadi. Parnikda 20-40 kunda yetiladi. Urug' olish uchun rediska ildizmevasini 60-30 sm yoki 60-70 sm qilib ekiladi. Har yerda 12-16 sr urug' olinadi. Urug'ning unuvchanligi 4-6 yil saqlanadi (1-rasm).

2-rasm

Sabzi soyabonguldoshlar oilasiga mansub o'simlikdir. Sabzini 16ta turi mavjud. O'rtadengizbo'yi mamlakatlari, Afrika, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Amerikada juda ko'p tarqalgan. Asosan, 2 yillik birinchi yili to'pbarg chiqarib ildizmeva, ikkinchi yili gulpoya chiqarib urug' beradi. Sabzi tarkibida 1,1% azotli moddalar, 0,2% yog', 9,2% uglevodlar, 25% karotin va A, S, V V2, R vitaminlari bor. Barg bandi uzun, 2-3 patsimon qiriqilgan, guli ikki mayda, 1000 donasi 1 grammgacha. Ildizmevasi sersuv, naviga qarab dumaloqroq, silindrsimon, og'irligi 40-200 gramm. Urug'lik sabzi ekiladigan yerga 4 tonna chirigan go'ng, 2-3 superfosfat va 2s kalsiy tuzi solinadi, qator oralari yumshatib o'tiladi. Gektaridan 300-400 sr hosil olinadi. O'zbekistonda sabzining quyidagi navlari yetishtiriladi. " Nan t4" ertagi nav hisoblanib, uni erta bahor va kuzda ekish mumkin. Bahorda ekilgani 47-51 kunda yetiladi, 100-120 kunda to'liq yetiladi. Rangi to'q sariq, zarg'aldoq va qizil bo'ladi (2-rasm).

3-rasm

Sholg'om butguldoshlar oilasiga mansub ikki yillik sabzavot o'simligi hisoblanadi. O'rta Osiyo, Misr, Gretsiya, Italiyada qadimdan ekib kelinadi. Uning ildizmevasi vazni 10 kgga yetishi mumkin. Sholg'omning barcha navlari juda ertapishar bo'lib, hosil 40-70 kun ichida pishib yetiladi. Sholg'om tarkibida 9%gacha shakar va ko'p miqdorda C vitamini, B guruhidagi vitaminlar mavjud. Sariq sholg'om tarkibida yuqori konsentratsiyada provitamin A saqlanadi. Sholg'om zamburug'larga qarshi va antibakterial xususiyatlarga ega. Qaynatilgan yoki bug'da pishirilgan shaklda sholg'om hatto ildizmeva tavsiya

etilmagan kishilarda ham nojo'ya ta'sir keltirib chiqarmaydi. Biroq uni hom shaklida iste'mol qilish hammaga ham tavsiya etilmaydi, xususan, oshqozonichak trakti, biyrak va jigarning yallig'lanishi kasalliklari bo'lgan bemorlar uchun qarshi ko'rsatiladi.

4-rasm.

Lavlagi qand-shakar xomashyosi hisoblanadi. Chiqindilari chorva mollariga yem sifatida ishlatiladi. Ekilgan yili tarkibida 14-20% qand bo'lgan ildizmeva beradi. Lavlagi issiqsevar, namsevar, qurg'oqchilikka chidamli. Urug'i unib chiqishi uchun harorat 10-12 gradus, yaxshi rivojlanishi uchun 20-22 gradus bo'lishi kerak. -4-5 gradusda nobud bo'ladi. Lavlagi AQSH, Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, O'zbekistonda XX asrning 40-yillarida va 90-yillar boshidan yetishtiriladi. Jahon bo'yicha yalpi ekin maydonlari 6,7 mlnga, o'rtachamhosildorlik 392 srga, yalpi hosili 263 mln t (4-rasm).

Xulosa. O'zbekistonda aksariyat holda ikki yillik turlari (qand,lavlagi,hashaki lavlagi,sholg'om,sabzilar ekilmoqda.Ildiz mevalilar har xil yo'nalishda qo'llaniladi. Qand lavlagi qand ishlab chiqarish uchun ekiladi va sanoatda oziq-ovqat sanoatida va hayvonlar uchun yem hashak uchun ishlatiladi.